

INGLIZ TILI DARSLARIDA YOSH AVLODNI AQLAN YETUK VA MA’NAVIY BARKAMOL QILIB TARBIYALASH

Narziyeva Gulshan Uzoqovna

Navoiy viloyat Qiziltepa tuman

9-maktab ingliz tili fani o‘qituvchisi

Annotatsiya: Maqola ingliz tili darslarida yosh avlodni aqlan yetuk va ma’naviy barkamol qilib tarbiyalashda ta’lim-tarbiya jarayonida qo‘llaniladigan usul va vositalar muhim ahamiyatga ega ekanligi haqida yozilgan.

Kalit so‘zlar: barkamol shaxs, pedagogik texnologiya, trening.

O‘quvchi mustaqil fikrini rivojlantirishda trening usulining ahamiyati juda kattadir. Bugun yosh avlodni aqlan yetuk va ma’naviy barkamol qilib tarbiyalashda ta’lim-tarbiya jarayonida qo‘llaniladigan usul va vositalar muhim ahamiyatga ega. Barkamol shaxs tarbiyasida avvalo tarbiyalanuvchida mustaqil fikrlash, o‘z aqliy va amaliy faoliyatini mustaqil tashkil eta olish ko‘nikmasini xosil qilish zarur. Bu haqda buyuk alloma Xo‘ja Bahovuddin Naqshband shunday yozadi: “Nabini vaqti suftin, mardi haq nok, ba shogirdin di xal durri xatarnok”. Mazmuni “Ko‘rmaysanmi durga ishlov beruvchi usta durni teshayotgan vaqtda xatarnok (nozik qimmatbaho) durni teshishni shogirdiga topshiradi”. Bu fikirdan shu narsa ko‘rinadiki, ta’limni o‘rgatish, birga bajarish kabi bosqichlarda o‘rganuvchiga erkinlik berish, ijodiy fikirlash va o‘zligini to‘la namoyon qilishiga dars jarayonida imkon berishimiz kerak. Mustaqil fikirlash shunday qobiliyatki u tufayli shaxs narsa va xodisalar xususida o‘z qarashiga hamda nostandart yechimlar topishga intiladi. Masalan: aniq predmet ruchkaning nima ekanligi va nima maqsadda undan foydalanish mumkinligini ko‘pchilik biladi. Bu yozuv quroli, lekin, nostandart tafakkurga erk berilsa, uni ko‘rsatgich sifatida yoki sanoq tayoqchasi o‘rnida va yana ip o‘rash mumkinligi kabi funksiyalari o‘quvchi tomonidan aytilishi mumkin. Demak, mustaqil fikirlash o‘quvchining narsa va

xodisalarning mohiyati hususida o‘z qarashlari bo‘lishini toqqa etadi. Uning bilish va anglash imkoniyatlari chegarasini kehgaytiradi.

Xorijiy tillardan birini o‘rgatishning va o‘rganishning bosh vazifasi yosh avlod ongiga siyosiy, nazariy-ilmiy, dunyoviy qarashlarini shakllantirish, voqia va hodisalarga o‘z nuqtai nazaridan yondashadigan, har tomonlama barkamol shaxsni tarbiyalashdir. Ko‘plab Xorijiy tillarni bilibgina qolmay, tili o‘rganilayotgan mamlakat ma‘daniyati, tarixi, san‘atidan ham xabardor bo‘gan insongina mustaqil fikriga ega bo‘ladi va uni dadil ayta oladi. Shu o‘rinda mustaqil fikrlash rivojlanishiga ta’sir ko‘rsatuvchi omillarni aytib o‘tish joizdir.

Mustaqil fikrlash inson biror obyektning mohiyatini anglab yetgandagina yuzaga keladi. O‘quvchi hayotiy voqialarni turli vositalar yordamida o‘rganib, uning mohiyatini his etib unga nisbatan o‘z fikri va munosabatini bildirsa olsagina mustaqil fikrlay boshlaydi. Mazkur jamoaviy intellektual jarayonlarda ishtirokchi, guruh va qatnashuvchilarni bildirayotgan to‘g‘ri, haqiqatga yaqinroq yoki xato fikrlar orasidan o‘zi uchun zarur bo‘lgan ratsional xulosani keltirib chiqaradi.

Darsga befarq yoki shu fanga qiziqmaydigan o‘quvchilarni yumshoq va samimiy ohangda o‘quv jarayoniga dahl qilish zarur. Bu holat, ayniqsa, darsga befarq va darsdan ko‘ra ko‘ra o‘z shaxsiy yumushlarini ustun qo‘yadigan o‘quvchilarga ham ta’sir qiladi. Treningning an’anaviy darslardan ustunlik tarafi ham shu kabi xususiyatlarda ko‘rinadi.

Xullas, o‘quvchiga har bir darsda mustaqil fikrini ayta olish imkonini yaratish, undagi bu qobiliyatni shakllantirish va rivojlantirishga turtki berish hozirgi kun talabiga aylanmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Landerholm, Karr J.(2000) A Collaborative Approach to Family literacy evaluation strategies. 163, 65-79.

2. Ishmuhamedov R., Abduqodirov A., Pardayev A. Ta’limda innovatsion texnologiyalar (ta’lim muassasalari pedagog-o‘qituvchilari uchun amaliy tavsiyalar). – T.:Iste’dod, 2008.-180 b.

3. Tolipov O‘.Q., Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalarning tatbiqiy asoslari. –T.: “Fan” nashriyoti, 2006